

CHAQALOQLIK DAVRI FIZIOLOGIYASI VA PATOLOGIYASI

Mamurjanova Maftuna Sirojiddin qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13380829>

Annotatsiya. Ushbu tezisda Chaqaloqlik davri fiziologiyasi, chaqaloqlarni parvarish qilish, ona sutning ahamiyati va tarkibi haqidagi ilmiy ma'lumotlar keng yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Chaqaloqlar, emizish va parvarish qilish, infeksiya, teri parvarishi, emizish, tibbiyot hamshiralari, nafas olishi buzilishi.

PHYSIOLOGY AND PATHOLOGY OF INFANCY

Abstract. In this thesis, the scientific information about the physiology of infancy, caring for babies, the importance and composition of breast milk is widely covered.

Key words: Babies, breastfeeding and care, infection, skin care, breastfeeding, nurses, respiratory disorders.

ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Аннотация. В данной дипломной работе широко освещены научные сведения о физиологии грудного возраста, уходе за младенцами, значении и составе материнского молока.

Ключевые слова: дети, грудное вскармливание и уход, инфекция, уход за кожей, грудное вскармливание, медсестры, респираторные заболевания.

Chaqaloqlar gavda tuzilishi va funksional xususiyatlari bilan kattaroq bolalardan va katta yoshli kishilardan anchagina farq qiladi. Chaqaloqlarda ko'p a'zo va tizimlar, jumladan markaziy asab tizimining taraqqiyoti tugamagan bo'ladi. Chaqaloqlar organizmining to'qimalari sersuv, funksional jihatdan to'la yetilmagan, oson jarohatlanadigan, noqulay ta'sirlarga chidamsiz bo'ladi. Ayniqsa chala tug'ilgan chaqaloqlarda termoregulatsiya takomillashgan emas.

Chaqaloqlar shuning uchun salga sovqotadi va qizib ketadi.

Chaqaloqlar infeksiyaning ko'p turlariga chidash bermaydi; ular, ayniqsa, septik infeksiyaga moyil, bu infeksiya kindik qoldig'i, teri, burun-halqum, me'da-ichak yo'llari orqali organizmga kiradi. Chaqaloqlar organizmi infeksiyaga qarshilik ko'rsatish imkoniyati kam, shunga ko'ra mikroblar qon va limfa tizimiga osongina kirib oladi va butun organizmga tarqaladi.

Chaqaloqlik davri ona qornidan tashqaridagi yangi muhit sharoitiga moslanish

30-AVGUST, 2024-YIL

davridir. Tashqi muhit sharoiti qulay, yaxshi bo'lsa, chaqaloq organizmi bu sharoitga oson moslashadi. Noqulay sharoitda moslanish jarayoni buziladi va chaqaloq turli kasalliklarga osongina chalinadi.

Chaqaloqlarni emizish va parvarish qilishda ularning infeksiyaga, sovish va qizib ketishga, ovqatlanish sharoitining buzilishiga sezuvchan ekanligini esda tutmoq kerak.

Hamma yirik tug'ruq komplekslarida chaqaloqlar uchun maxsus bo'limlar bor, ularda yetilib tug'ilgan sog'lom bolalar palatasi, chala tug'ilgan, tug'ruq vaqtida jarohatlangan chaqaloqlar palatasiga ajratiladi. Infeksiya yuqqan deb gumon qilingan chaqaloqlar bokslı palataga, kasallanganlari esa izolatorga yotqiziladi.

Ikkinchi (shubhali) akusherlik bo'limida chaqaloqlarning maxsus palatasi bo'ladi.

Tug'ruqda yordam beruvchi kichik muassasalarda chaqaloqlar uchun bo'limlar emas, balki palatalar tashkil etiladi.

Chaqaloqlarni parvarish qilish uchun tibbiyot hamshiralarning maxsus shtati ajratiladi.

Chaqaloqlar parvarishida ularning rivojlanishi uchun qulay sharoit tug'dirishga yordam berish kerak. Chaqaloqlarni tashqi muhitning noqulay ta'siridan, ayniqsa infeksiyadan saqlash parvarishning asosiy qoidalaridan hisoblanadi.

Tug'ruq bo'limidan chaqaloqlar palatasiga keltirilgan chaqaloqqa isitilgan ko'ylak kiygiziladi, krovatchaga yotqiziladi va ahvoli diqqat bilan kuzatiladi. Chaqaloq qusishi, nafas olishi buzilishi (sianoz), kindigi qonashi mumkinligini esda tutmoq kerak.

Teri parvarishi juda katta ahamiyatga ega. Bolaning nozik terisi noto'g'ri parvarish qilinsa, osongina bichiladi, chaqalanadi va boshqa shikastlarga uchraydi, bulardan esa infeksiya kiradi. Shu sababli terida yiringli jarayonlar paydo bo'lib, septik kasallik ro'y berishi mumkin.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mezonlariga mos ravishda chaqaloqni tug'ilgan zahotiy oq tanadan issiqlikni yo'qotmaslik uchun issiqlik zanjiri tamoyiliga amal qilgan holda tezda artib quritiladi va ona qorniga yotqiziladi. Onasi bilan birga issiq ko'rpa (adyol) yopiladi, boshiga qalpoqcha kiydiriladi. Chaqaloqni sovqotishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Chaqaloqda emishga tayyorlashning birinchi belgilari (birdaniga tez nafas olishi, so'rish harakatlari, ko'krakni qidirish) paydo bo'lgach, 30–60 daqiqa davomida ko'krakdan emizish mumkin.

Chaqaloqlar uchun normal ovqat – **ona sutidir**. Bola emizib boqilgandagina tamomila to'g'ri o'sadi va yetiladi. Emizib boqilayotgan bolalar o'rtasida kasallanish va

30-AVGUST, 2024-YIL

o'lim sun'iy boqilayotgan bolalarga nisbatan bir necha marta kam uchraydi. Ona suti bilan boqish bolani oziqa bilan ta'minlashdan tashqari boshqa ko'pgina afzalliklarga ega: infeksiya xavfini kamaytiradi, allergiya rivojlanishining oldini oladi, bola bilan ruhiy aloqani taraqqiy ettiradi, laktatsion amenoreya usuli sifatida istalmagan homiladorlikning oldini oladi. Shuning uchun tibbiyot xodimlari emizishning ahamiyatini ayollarga tushuntiradilar va har bir ona o'z bolasini emizishi uchun barcha chorani ko'radilar.

Tug'ruqdan keyingi dastlabki kunlarda sut hali kam bo'ladi, shuningdek sut sekretsiyasi susayganligi (gipogalaktiya) qayd qilinadi, faqat o'sha kunlari ikkinchi emchakni ham solish mumkin. Har bir emizish 15–20 daqiqa davom etadi, yaxshi emadigan bola zarur miqdordagi sutning qariyb yarmini dastlabki 5 daqiqada so'rib oladi.

Har bir emizishda ko'krak bezi sutdan batamom bo'shishi kerak. Sut bezlari chala bo'shaganda sut kam ishlanadigan bo'lib qolishi mumkin.

Bola emizishdan keyin ko'krakda qolgan sutni qo'lda sog'ish yoki qaynatilgan sutso'rg'ich bilan tortib olish zarur.

Emchak uchi yassi va ichiga tortilgan bo'lsa, shuningdek yorilganda rezina so'rg'ichli shisha nakladka orqali emizish tavsiya etiladi.

Ko'krak suti – chaqaloqlar va bolalar uchun yagona ozuqa tu-ridir.

Ko'krak suti to'yimligi bilan ustun turishidan tashqari, tabiiy ovqatlantirish go'daklar kasalliklari va o'limi oldini olishning juda yaxshi usuli bo'lib ham xizmat qiladi.

Har bir tug'ruqqa yordam beruvchi muassasa ko'krak suti bilan boqishni 10 tamoyiliga rioya qilinayotgan «Shifoxonalarda bolaga do'stona munosabatda bo'lish tashabbusi» maqomiga mos kelishga harakat qilishi kerak:

1. Ko'krak suti bilan boqish amaliyotining yozma ravishda qayd qilib qo'yilgan siyosatiga ega bo'lish va uni barcha tibbiy-sanitariya xodimlari e'tiboriga muntazam yetkazib turish.

2. Barcha tibbiy-sanitariya xodimlarini ushbu siyosatni amalga oshirish ko'nikmalariga o'rgatish.

3. Barcha homilador ayollarga ko'krak suti bilan boqishning afzalliklari va usullari haqida ma'lumot berish.

4. Onalarga, tug'ruqdan so'ng dastlabki 2 soat ichida, ko'krak suti bilan boqishni boshlashga yordam berish.

5. Onalarga ko'krak suti bilan boqishni va balki bolalaridan ajratilgan bo'lsalar ham

laktatsiyani saqlab turishni o'rgatish.

6. Chaqaloqqa ko'krak sutidan boshqa hech qanday ovqat yoki suyuqlik bermaslik, tibbiy ko'rsatmalar bundan mustasno.

7. Ona va chaqaloqni birga bo'lishini amaliyotga tatbiq qilish va ularni 24 soat davomida palatada birga bo'lishlariga ruxsat berish.

8. Talab bo'yicha ko'krak suti bilan ovqatlantirishni rag'batlantirish.

9. Ko'krak suti bilan boqilayotgan chaqaloqlarga hech qanday tinchlantiruvchi yoki ko'krakni aks ettiruvchi sun'iy vositalarni bermaslik.

10. Ko'krak suti bilan boqishni qo'llab-quvvatlovchi guruhlar tashkil etilishini rag'batlantirish va onalarni shifoxonadan chiqqanlaridan so'ng ushbu guruhlarga yuborish.

«Bolalarga do'stona munosabatdagi shifoxona» sertifikatiga borligidan qat'i nazar, har bir tibbiyot muassasasi barcha 10 tamoyilga rioya qilishlari talab qilinadi:

- ko'krak tutishni 4 ta asosiy momentiga rioya qilish;
- ko'krak suti bilan boqishni vaqti va oralig'ini chegaralamaslik;
- emizishgacha va emizishdan so'ng ko'krakni yuvmaslik;
- ko'krak so'rg'ichlariga ishlov berish uchun hech qanday malhamdan foydalanmaslik;
- ona va bolani asossiz bir-biridan ajratmaslik;
- so'rg'ichli idishdan boqmaslik va havoli so'rg'ichdan foydalanmaslik;
- ko'krak suti o'rnini bosuvchi glukoza, suv va boshqalardan foydalanmaslik;
- olgan suti miqdorini aniqlash uchun, emizishdan oldin va keyin bolani o'lchab ko'rish shart emas. Chaqaloqda peshob ajralishini kuzatish yetarli; kun davomida emishi 10 martadan ko'p bo'lishini saqlashga erishish kerak (bola yetarli sut olayotganligini eng ishonchli belgisi).

Emizishdan avval ona qo'lini sovunlab yuvadi. Har bir emizishdan avval ko'krakni yuvish shart emas. Agar zarur bo'lsa, emizgandan so'ng ko'krak toza suv bilan (sovunsiz) yuviladi, quritiladi (artmasdan) va areola sohasi sut bilan artiladi, havoda quritib berkitiladi.

Onada sut ishlab chiqarilishi bola qancha sut emishi, ko'krakni to'g'ri tutilishiga bog'liq; bola qancha ko'p sut emsa, shuncha ko'p sut ishlab chiqariladi. Agar bolaga ko'krak suti o'rnini bosuvchi suv yoki glukoza berilgan bo'lsa, u holda bola kam emadi va sut kam ishlab chiqarilishiga olib keladi.

30-AVGUST, 2024-YIL

Bu holat keyinchalik onada «juda kam sut» ishlab chiqarilishiga sabab bo'ladi.
Bu esa bolani yetarli oziqlanmasligi va laktatsiya kamayishini yuzaga keltiradi.

REFERENCES

1. Allayorov Y.N. "Reproduktiv salomatlik va kontraseptiv texnologiya", «Istiqbol», T., 2005.
2. Allayorov Y.N. "Akusherlik" "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, T., 2011.
3. Allayorov Y.N., Yusupova D.O., Asqarova V.Q. "Akusherlikda amaliy ko'nikma va muolajalar", Samarqand, 2007.
4. Allayorov Ya.N., Tosheva D.G., Yusupova D.O. "Onalikda hamshiralik parvarishi", "Vorisi" nashriyoti, T., 2012.
5. Vozilbekova M.A., Zaynitdinova X.S. "Akusherlik va ginekologiyada hamshiralik ishi", "O'qituvchi" NMIU, T., 2004.
6. Qodirova A.A., Ashurova V.E., Kattaxo'jayeva M.X., Abdullayeva D.A. "Akusherlikdagi jarrohlik amaliyoti", Abu Ali ibn Sino nomidagi nashriyot, T., 1999.
7. Qodirova A.A., Kattaxo'jayeva M.X. "Akusherlik amaliyoti", Abu Ali ibn Sino nomidagi nashriyot, T., 2001.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH